

«JISMONIY TARBIYA» FANI ASOSIDA YUQORI SINIF O‘QUVCHILARI AXLOQIY SIFATLARINI TA’MINLASHNING DIDAKTIK ASOSLARI

Yaqubova Dinora Bahodirovna

UrDU mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda yuqori sinf o‘quvchilarining axloqiy sifatlarini tarbiyalashdagi jismoniy tarbiya fani imkoniyatlari, bo‘lajak jismoniy tarbiya fani o‘qituvchisining kasbiy kompetensiyaviyligi, ular faoliyatidagi samaradorlikni ta’minlovchi omillar xususida mulohaza qilingan.

Kalit so‘zlar: global muommo, ommaviy madaniyat, axloqiy tarbiya, pedagogik muommo, kasbiymalaka, sog‘lom turmush tarzi, kompetentlik, case-study, zamonaviy texnologiyalar, muvaffaqiyat.

Kirish. Dunyoda insoniyatni tashvishga solayotgan muammolar ichida axloqsizlik bilan bog‘liq masalalar ko‘lami yuqori o‘ringa chiqmoqda. Globallashuv jarayoni, ommaviy madaniyatning qamrovi kun sayin kengayib borayotgan davrda inson axloqiy masalasi global muommoga aylanmoqda. Mamlakatimizda ta’lim-tarbiya masalasida ta’lim tizimida samarali islohatlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kun yoshlar tarbiyasi masalasi nafaqat mamlakatimiz, balki butun insoniyat hamjamiyati oldidagi muhim muommolardan biri bo‘lib turganligini ko‘rsatmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasida yoshlar tarbiyasi masalasiga e’tibor qaratib “Bugungi dunyo yoshlari - son jihatidan butun insoniyat tarixidagi eng yirik avloddir, chunki ular 2 milliard kishini tashkil etmoqda. Sayyoramizning ertangi kuni, faravonligi farzandlarimiz qanday inson bo‘lib kamolga etishi bilan bog‘liq. Bizning asosiy vazifamiz - yoshlarning o‘z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratish, zo‘ravonlik g‘oyasi “virusi” tarqalashining oldini olish. Buning uchun yosh avlodni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, uning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasidagi ko‘p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish lozim, deb hisoblaymiz” [1;143]. Hozirgi kunda jamiyatning yoshlar odob-axloqini shakllantirishga qo‘yayotgan talablari bilan bu masala echimining etarli darajada ishlab chiqilmagani o‘rtasida ziddiyat mavjud. O‘quvchilarning axloqiy fazilatlarini tarbiyalashda o‘quv jarayonining imkoniyatli sinfda o‘quv-pedagogik faoliyat sub’ektlarining pedagogik jihatdan to‘g‘ri tashkil etilgan kognitiv o‘zaro ta’siri va muloqati natijasida ortadi.

Adabiyotlar tahlili va metadologiyasi. Ilmiy-usubiy adabiyotlarda, ilmiy-tadqiqot ishlarida “Jismoniy tarbiya” fanining axloqiy sifatlarini takomillashtirishdagi ahamiyati etarli darajada o‘rganilmaganligini va yoritilmaganligini ko‘rishimiz mumkin. Mahalliy olimlarimizdan **O.Musurmonova yuqori sinf o‘quvchilari**

ma'naviy madaniyatini rivojlantirish pedagogik shart-sharoitlari, F.Sh.Karaev jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarining o'quvchi axloqiy sifatlarini shakllantirishdagi o'rni; K.Hoshimov, O'.Asqarova, B.Ziyomammedova, Sh.Abdullaeva, J. Yo'ldoshevlar **axloq va axloqiy tarbiyaning pedagogik muommolari tadqiq etganlar. MDH tadqiqotchilaridan V.V. Drogomerskiy, I.Yu.Vorob'eva, K.E.Ketoev, D.Yu.Karasaev, E.R.Kochieva, O.V.Polshikova, Ya.A. Strelkova, A.A. Tretyakov, F.G.Xamikoev va boshqalar** "Jismoniy tarbiya" fanining inson axloqiy sifatlarini tarbiyalashdagi ahamiyati; **o'sib kelayotgan yosh avlodda axloqiy sifatlarni tarbiyalashning muommolari va tarbiyaning dolzarb masalalariga bag'ishlangan tadqiqot ishlari V.P.Baxterev, K.N.Venttsel, F.Kapterov, P.F.Lesgaft, Ya.A.Komenskiy, A.S.Makrenko, K.D.Ushinskiy va boshqalar; shaxsni axloqiy tarbiyalash muommosi E.V.Bondarevskaya, O.S.Bogdanova, R.S.Bure, A.M.Vinogradova, S.A.Kozlova B.T.Lixchaev; yuqori sinf o'quvchilarining axloqiy tushunchalari va e'tiqodlarini shakllantirish muommolari I.M.Krasnoboeva, I.S.Marenko, V.I.Petrovlar; shaxsning axloqiy tarbiyasiga turli omillarning ta'sirini S.F.Anisimov, L.M.Arangel'skiy, A.A. Guseinov, O.G.Drobnitskiy kabi ruhshunoslar; shaxsning axloqiy shakllanishi va rivojlanishi muammosining psixologik tahlili V.N. Zxerdanov, V.A.Blyumkin, V.S.Barulin; turli yoshdagi maktab o'quvchilarida axloqiy tarbiya va e'tiqodlarni shakllantirish va rivojlantirish masalasi I.M.Krasnoboev, E.I Monoszon, O.I.Ruta, V.A.Suxomlinskiy va boshqalar; bolalarning axloqiy ongini, axloqiy fazilatlarini, xulq-atvor va madaniyatini tarbiyalash masalalari R.G.Kazakova, S.A.Kozlova, T.S.Kamarova, V.V. Kuzina, L.A.Parmonova kabi tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Xorijiy olimlardan axloqiy tarbiya muommosida **Suqrot, Platon, Aristotel, Foma Akvinskiy, I.Kant, G.Gegel** va boshqalar e'tiborini qaratganlar. Tadqiqot ishimizda umumlashtirish, qiyosiy tahlil, analiz va sintez usullaridan foydalanildi.**

Muhokama va natijalar. Yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash, ularni mustaqil hayotga tayyorlash nafaqat davlat, balki jamiyat tomonidan hal etilishi lozim bo'lgan eng muhim vazifadir. Shu munosabat bilan jamiyatimiz, butun ta'lim va tarbiya tizimi, jumladan, jismoniy tarbiya va sportning vazifasi sifatida barkamol, keng dunyoqarashga, rivojlangan intellektga, yuksak saviyaga ega shaxsni shakllantirish vazifasi sifatida qaramoqda. Respublikamizda oxirgi yillarda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, imkoniyatlari cheklangan shaxslarning jismoniy rehabilitatsiyasi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish hamda, mamlakatimizning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta'minlash doirasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda 2020 yil statistik ma'lumotiga ko'ra 12 mingdan ortiq sport inshootlari bo'lib, aholiga soniga nisbatan sport inshootlari bilan ta'minlash darajasi 4,5 foizdan oshmaydi. Oliy ta'lim muassasalaridagi mavjud sport inshootlari

talabalarning 50 % ini qamrab olish imkoniyatiga ega bo'lsada, amalda 21% talaba yoshlar sport tadbirlarida qatnashmoqda. Eng achinarlisi shundaki, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish istagini bildirgan yoshlar etarlicha qamrab olinmayapti. Hozirgi kunda zamonaviy sport o'z mazmuniga ko'ra inson faoliyatining o'ziga xos turi bo'lib jismoniy faoliyatning asosiy ehtiyojlaridan biri – har tomonlama jismoniy va ma'naviy qobiliyatga ega bo'lgan kelajak avlodni tarbiyalash zarurligi bilan bog'liq. Bola axloqiy sifatlarining shakllanishi, salomatligini mustahkamlash, qobiliyatlarini rivojlantirish kabi uchta tamoyilga asoslangandagina jismoniy tarbiya ta'lim tizimining bir qismi sifatida o'z mazmunini saqlab qoladi. Jismoniy madaniyat odamlar faoliyatining o'ziga xos jarayoni va natijasi bo'lgan madaniyat turi bo'lib ijtimoiy burchlarni bajarish uchun jismoniy kamolotga erishish vositasi va usulidir. Maktabning bola tarbiyasidagi eng muhim tizimli, pedagogik asoslangan mustaqil ravishda o'z-o'zini tarbiyalash ishlarini tashkil qilishdan iborat bo'lib, o'quvchilarda shaxsning hatti-harakati bilan uning sifatleri o'rtasidagi aloqani tushunishni, o'zida qimmatli irodaviy sifatleri tarbiyalashga intilishni tarkib toptirish, o'zini tarbiyalash bilan qanday shug'ullanish kerakligi to'g'risidagi o'quvchilarga tushuncha berish, o'smirlarning ijtimoiy foydali faoliyatini tarbiyaga va o'zini tarbiyalashga yordam beradigan qilib uyushtirish lozim. **Xo'sh, "Jismoniy tarbiya" fani o'qituvchilari o'z tarbiyaviy vazifalarini qanchalik uddalamoqdalar? "Jismoniy tarbiya" fani o'qituvchilari faoliyatini pedagogik kuzatishlarimiz tahlili, murabbiylar tomonidan shakllantirilgan axloqiy xulq-atvorning ijobiy tajribalari tor doirada yo'naltirilayotganligini ko'rishimiz mumkin.** Har bir jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi mashg'ulotlarda jismoniy mashqlarning insonning jismoniy rivojlanishidan tashqari ma'naviy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sirini o'quvchilarga etkazib bera olishi lozim. Mamlakatimiz oliy o'quv yurtlarida bo'lajak jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarini zamon talablariga mos kadr sifatida tayyorlash ishlariga etarlicha e'tibor qaratilmayapti. Bizning fikrimizcha, mazkur jarayonda oliy o'quv yurtlari rahbarlari tomonidan bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda jismoniy madaniyatning rolini etarlicha baholamasligi salbiy ta'sir ko'rsatadi. Aksariyat hollarda hozirgi zamonaviy davr sharoitida bo'lg'usi o'qituvchilarga qo'yilayotgan kasbiy talablar, yangi samarali shakllar va usullarini izlashga qodir emasligi va ko'pincha istamasliklari sabab bo'lmoqda [2;71]. O'quvchilarning ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirish va rivojlantirish ushbu jarayonni optimal psixologik qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish vazifasini dolzarblashtiradi. Bu o'z navbatida fan o'qituvchilarining yuqori shaxsiy va kasbiy kompetensiyaiga ega avlodini shakllantirishni taqozo etib, psixologik va pedagogik yordamning yuqori sifatiga erishishni talab qiladi. Jismoniy tarbiya fani o'qituvchi-murabbiylari faoliyatidagi samaradorlik ko'p jihatdan ularning pedagogik kompetensiyaviyligi bilan bog'liq. Kompetensiya kadrlar tayyorlash muvaffaqiyatining o'lchanadigan harakteristikasi sifatida dunyoda bir qator

mamlakatlarning davlat ta'lim standartlarida belgilangan. Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisining kompetensiyasi qoida tariqasida shaxsning ajralmas sifati bo'lib, uning umumiy qobiliyati va faoliyatiga tayyorligida, ya'ni o'qitish, ijtimoiylashuv jarayonida olingan bilim va tajribaga asoslangan kasbiy vazifalarni amalga oshirishda muvaffaqiyatli ishtirok etishida namoyon bo'ladi. Ayni paytda malakali va iqtidorli, o'z ishiga mehr qo'ygan, ijobiy natijalarga erisha oladigan va resurslar etishmasada faoliyatini to'laqonli bajara oladigan malakali pedagog kadrlar keskin tanqisligi kuzatilmoqda. Garchi o'qituvchi qanchalik iqtidorli bo'lmasin, u o'qitish metodikasini bilmasa, yoki o'z kasbiga, ishiga mehr qo'ymagan bo'lsa pedagogik jihatdan maqsadiga erisha olmaydi. Fikrimizcha, pedagogik yo'nalishdagi oliy o'quv yurtlarida bo'lajak o'qituvchilarni shunday tarbiyalash lozimki, ular o'z tarbiyalanuvchilariga mehr-oqibat, muloyimlik, bag'rikenglik bilan munosabatda bo'lishi, ularning muommolarini tushunib etishlari kerak. Zamonaviy jamiyat o'qituvchiga, uning kasbiy pedagogik tayyorgarligiga, shaxsiy fazilatlariga tobora ko'proq talablar qo'yimoqda. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida jismoniy madaniyatning inson va jamiyatni takomillashtirish omili sifatida roli ortib bormoqda. Sog'lom turmush tarzi, jismoniy tarbiya va sport kuchli davlat hamda sog'lom jamiyat rivojiga xizmat qiluvchi, birlashtiruvchi kuch, milliy g'oyaga aylanmoqda. Shunga ko'ra, jamiyat tomonidan jismoniy tarbiya va sport sohasiga xizmat qiluvchi mutaxassislarni tayyorlash sifatiga, ularning kasbiy malakasi darajasiga qo'yilayotgan talablar ortib bormoqda. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limga murojat qilish bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining texnologik rivojlanishidagi shaxsiy, umummadaniy rivojlanishga yo'naltirishga yordam beradi. Kasbiy kompetensiya o'qituvchining kasbiy muammolarini hal qilishga texnologik va pedagogik tayyorgarlik bilan bir qatorda, insonparvar pedagogik pozitsiyani, o'qituvchi pedagogik faoliyati, umumiy kasbiy madaniyatning yuqori darajasini anglatadi. Bu o'z navbatida oliy ta'lim muassasalarida yangi yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali pedagogik kadrlarni tayyorlash tizimini modernizatsiya qilishni taqozo qiladi. Ko'plab tadqiqotchilar pedagogik faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish, oliygohlarda mutaxassis tayyorlashda kompetensiyaga asoslangan bitiruvchining yangi modelini qurish zarurligini ta'kidlaydilar. **A.V.Xutorskiy** ta'limni modernizatsiya qilishning muhim jihati uni kompetensiya asosida qurish ekanligini asoslashga harakat qiladi[7]. Bu yondashuv ta'limdagi mavjud muommolarni, turli murakkabliklarni yechish qobiliyati bilan belgilanadi, bunda asosan o'zlashtirilgan bilimdan unumli foydalana olishga e'tibor qaratiladi. **V.A.Slastenin, A.K.Markova, A.M.Novikovlar** mutaxassis kompetensiyasini ma'lum bir sohada muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan qobiliyatlar, fazilatlar, shaxsiy xususiyatlar to'plami sifatida ta'riflaydilar. Kompetensiya masalasida ikki xil yondashuvni ko'rishimiz mumkin. Bir guruh tadqiqotchilar kompetensiyani shaxsning ajralmas shaxsiy sifati tarzida qarasalar,

boshqalari esa - faoliyatning tarkibiy qismlarini va uning jihatlarini tavsiflashga e'tibor qaratishib, muommolarni muvaffaqitli hal qiluvchi omili sifatida tasavvur qiladilar. Jismoniy tarbiyaning maqsadi insonning jismoniy rivojlanishini optimallashtirish, ijtimoiy faol shaxsga xos ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalash bilan birgalikda, jismoniy sifatlarini takomillashtirishdan iborat bo'lar ekan, pedagog-murabbiylar tarbiyalanuvchilarni samarali mehnat va boshqa faoliyatga tayyor bo'lishini ta'minlashi kerak. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisining kompetensisini shakllantirish jarayoni ob'ektiv va sub'ektiv omillar ta'siri ostida kechadigan murakkab, ko'p komponentli ko'p bosqichli jarayondir. Bunda bitiruvchi talaba o'zini minimal hayotiy va kasbiy tajribaga ega bo'lishi, o'zini mustaqil boshqara olishi, hayotiy muommolarni hal qilishga va aniq maqsadlarga erishishga intilish lozim. Bo'lajak o'qituvchi o'zi tanlagan sohaga qiziqishi juda muhim. Chunki, kompetentlik faqat insonlar uchun qiziqarli bo'lgan faoliyatni amalga oshirish jarayonida rivojlanadi va o'zini namoyon qiladi[5].

O'quvchining jismoniy tarbiya faniga qiziqishi odatda jismoniy tarbiya va sport faoliyatning motivlari va maqsadlari asosida vujudga kelib ular quyidagilardir:

- o'quv jarayonidan qoniqish (hissiylik, muloqot, xilma-xillik va boshqalar);
- dars natijalari (yangi bilimlarni, harakatlarni o'zlashtirish, o'zini sinab ko'rish, natijani yaxshilash);
- sinfdagi muvaffaqiyat (shaxsiy fazilatlarini tarbiyalash, sport bo'yicha mahoratini oshirish, salomatligini mustahkamlash) va h.z.

Agar o'quvchi jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini bajarishda aniq maqsadga ega bo'lmasa qiziqish ko'rsatmaydi. O'quvchining jismoniy tarbiya darslariga qiziqishi maqsadga muvofiqlik, aniqlik, chuqur motivatsiya, manfaatlarning barqarorligi, mashg'ulotlarning muntazamligi, musobaqalarning tashkil qilinishi, faollik va tashabbuskorlik bilan bevosita bog'liq. Ta'lim jarayonida axloqiy irodaviy rivojlanishning diagnostikasini olib borish orqali o'quvchilarda axloqiy sifatlarni takomillashtirish natijalarga erishish mumkin bo'lar edi. Ammo ta'lim tizimida ta'lim sifatini nazorat qilish mumkin, ammo tarbiya jarayonini baholash indikatorlari ishlab chiqilmagan. Bu jarayon asosan sifat ko'rsatkichlari bilan emas, balki miqdoriy ko'rsatkichlar bilan belgilanmoqda.

Xulosa. Umumta'lim maktablari o'quvchilarining axloqiy sifatlarini shakllantirishda "Jismoniy tarbiya" fani imkoniyatlaridan samarali foydalanish o'sib kelayotgan yosh avlodda sabr-toqat, iroda, mehnatsevarlik, hamdardlik, jamoaviylik, vatanparvarlik kabi ko'plab axloqiy sifatlarni shakllantirish va rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Ushbu maqsadni amalga oshirishda bo'lajak jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarini zamon talablariga mos kadr sifatida tarbiyalash Oliy ta'lim muassasalari oldidagi eng muhim vazifa sifatida qaralishi, umumta'lim maktablari

o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyaga ega bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Har bir tarbiyachi-pedagog qaysi fan o'qituvchisi bo'lishidan qat'iy nazar, dars jarayonida ta'limiy vazifani qo'yish bilan birga tarbiyaviy vazifaga ham birlamchi vazifa sifatida qarashi lozim. Buning uchun tarbiyachining o'zi tarbiya borasida namuna bo'la olishi talab qilinishini anglashizarur. Shundagina pedagog o'z vazifasini to'laqonli bajara oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.A. Valiev. Vatanparvar yoshlar tarbiyasida yoshlar tarbiyasida imon-e'tiqod tuyg'ularini shakllantirish // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. 2022. №.7. - B.143.
2. С.Е. Банников, С. А. Абезин, А.Р. Валеев. Рол спорта в формировании у студентов базовых духовно-нравственных качеств XXI века // инновационный потенциал молодежи: культура, духовность и нравственность. 2019.-с.71. (68-72 б)
3. Белкин А.С. Педагогическая компетентность [Текст]: учебное пособие / А.С.Белкин, Белкин В.В. – Екатеринбург: Учебная книга, 2003.-С.188.
4. Кузмина, Н.В. Предмет акмеологии [Текст] / Н.В. Кузмина. – СПб. : Политехника, 2002. –С.188
5. Джон Равен. Педагогические тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы [Текст] / Джон Равен ; пер. с англ. - 2-е изд., - М.: Когито Сентр, 2001. - 142.
6. Хуторский А.В., Определение общепредметного содержания ключевых компетенций как характеристического подхода к конструированию образовательных стандартов [Электронный ресурс] // www.эиудос.ру/news/компет-дис
7. См.: Юлдашев З.Ю., Бобохужаев Ш.И. Инновационные методы обучения: особенности кейс-стади метода обучения и пути его практического использования. – Ташкент: ИҚТИСОД-МОЛИЯ, 2006. – 88 с.